

SHAHAR IQLIMINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Sotvoldiyev Azamatjon

“Andijon Iqtisodiyot va qurilish” instituti asissenti

95azamatuz@gmail.com

Sheraliyev Oyatbek

“Andijon Iqtisodiyot va qurilish” instituti Arxitektura va
qurilish kafedrası 109-gurux talabasi

oyatbeksheraliyev@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Shahar qurilishida iqlim xususiyatlari, insoniyatning iqlim o‘zgarishiga salbiy tasiri, qurilishda ishlatiladigan zamonaviy energiya samardorligi bilan ajralib turuvchi materiallarning turlari va ularning hususiyatlari, avfzallik va kamchiliklari haqida ma’lumot berilgan.

Kalitso‘zlar: atmosfera, alkafon, transport, shahar iqlimi, radiatsiya, shamol tezligi, harorat va namlik.

Shahar qlimining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘p yillar davomida tadqiqot mavzusi bo‘lib kelgan. Ushbu xususiyatlarni yaratadigan asosiy omillar juda yaxshi ma'lum.

Zamonaviy shaharlar ilgari qurilganlarga deyarli o‘xshamaydi, ammo shaharlarda qishloq joylariga nisbatan noqulay yashash sharoitlarini yaratadigan omillar o‘zgarishsiz qolmoqda. Bularga quyidagilar kiradi:

1) hududning rivojlanishi, bu pastki sirtning g‘adir budurligi o‘zgarishiga va natijada atmosfera aylanishining o‘zgarishiga olib keladi. Ushbu o‘zgarishlar binoning o‘lchamiga, zichligiga va shakliga bog‘liq;

2) turli korxonalar va binolar tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik;

3) atmosferaning sanoat chiqindilari bilan ifloslanishi.

Shahar iqlimini shakllantiradigan ushbu omillarning asosiysi havoning ifloslanishi. Ifloslanish manbalari sanoat korxonalarini, transport, isitish tizimlari havoga yonish mahsulotlari va changdan iborat katta miqdordagi aralashmalar (aerozollar) chiqaradi. Yoqilg‘i yoqilganda oltingugurt dioksidi, kuyikish va kul hosil bo‘ladi. Shahar transportining ishlashi paytida chang havoga ko‘tariladi, uglerod oksidi va yonmagan uglevodorodlarni o‘z ichiga olgan chiqindi gazlar chiqariladi. Zavodlar va korxonalar havoga turli xil organik va noorganik moddalarni chiqaradi.

Hozirgi vaqtda ifloslanish elementlarini ushlaydigan va ularning sonini havo birligiga hisoblaydigan turli xil qurilmalar mavjud.

Shahar atmosferasining oltingugurt dioksidi, uglerod oksidi va boshqa avtomobil chiqindilari mahsulotlari, shuningdek, boshqa aralashmalar bilan ifloslanishi inson uchun xavf tug'diradi Angliya, Germaniya va Aqshning yirik sanoat shaharlarida gazdan zaharlanish kuzatilmoqda, kasallanish va o'lim darajasi oshmoqda.

Radiatsiya balansi nafaqat qoplamalarning albedosiga, balki shahar havosining ifloslanish darajasiga ham bog'liq. Atmosferaning ifloslanishi natijasida shaharlarda quyosh nurlanishining qishloq joylariga nisbatan kamayishi 20% ga, hatto quyosh kam bo'lganda 50% ga etadi. Qishda quyosh nurlanishining susayishi yozga qaraganda ko'proq. U yuqori (Shimoliy) kengliklarda joylashgan shaharlarda ko'prok, past (Janubiy) kengliklarda joylashgan shaharlarda kamroq. Quyosh nurlanishining susayishi kun davomida o'zgarib turadi. Bu nafaqat quyoshning balandligiga, balki kun davomida o'zgarib turadigan atmosferaga kiradigan aralashmalar miqdoriga ham bog'liq.

Shamol tezligining kunlik kursi sezilarli. Shunday qilib, erta tongda, fabrikalar, korxonalar va shahar transporti ish boshlanishidan oldin, shahardagi atmosfera biroz ifloslangan. Sanoat korxonalari va transport faoliyati boshlanishi bilan uning ifloslanishi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Ifloslanish darajasi kunning ish qismida ortadi. Biroq, kun davomida shahardan atrofdagi bo'shlikga iflosliklarning tarqalishi boshlanadi. Buning sababi shundaki, quyosh nuri ta'sirida turli yuzalar notekis isitiladi va natijada gorizont va vertikal havo harakatlari sodir bo'ladi. Ular iflosliklarni tarqatadilar. Shuning uchun quyosh nurlanishining mumkin bo'lganiga nisbatan maksimal yo'qotilishi ertalab soat 10 atrofida kuzatiladi, keyin yo'qotish kamayadi. Agar shamol kun oxirigacha zaiflashsa, quyosh nurlanishining yo'qolishi yana ortadi.

Shahar havosidagi iflosliklar ultrabinafsha nurlanishini kechiktirishi mumkin, buning natijasida shaharda inson salomatligi uchun noqulay sharoitlar yaratiladi. Shu bilan birga, havoning ifloslanishi iqlimning asosiy elementlariga ta'sir qiladi, masalan, harorat va namlik, shamol, tuman shakllanishi, bulutlar, yog'ingarchilik va boshqalar.

Kun davomida qizib ketadigan sanoat korxonalari va turar-joy binolari shahar havosiga issiqlik beradi va havo tarkibidagi aralashmalar havoning pastki qatlamlaridan atmosferaning yuqori qatlamlariga issiqlikni qaytarishni kechiktiradi. Shu sababli shahardagi havo harorati uning atrofidagidan yuqori bo'ladi. Bu haqiqat

shahar aholisining shaxsiy kuzatuvlaridan ma'lum. Miqdoriy farqlar shaharda va uning chegaralaridan tashqarida joylashgan meteorologik stansiyalarni kuzatish, shuningdek, marshrut haroratini o'rganish asosida aniqlandi. Agar biz o'rtacha yillik va o'rtacha oylik havo haroratini taqqoslasak, unda ular orasidagi farqlar aksariyat kichik shaharlarda 1 °S dan oshmaydi. Farqlar haroratning kunlik kursida ko'proq seziladi (shaharning isinish ta'siri kechasi eng kuchli seziladi). Masalan, yozda Berlin va uning atrofidagi o'rtacha harorat farqi soat 7 da 0,1 °S da, soat 21 da 2 °S da farqlar, ayniqsa, haroratning pasayishi davrida, masalan, bahor va kuzgi sovuqlarda yoki qishning sovuq kunlarida juda muhimdir.

Shahar qanchalik katta bo'lsa va undagi issiqlik, atmosfera ifloslanishi manbalari qancha ko'p bo'lsa, shahar va shahar tashqarisidagi havo haroratining farqi shunchalik katta bo'ladi. Shaharga bahor ertaroq keladi, kuz kechroq keladi.

T. V. Pokrovskaya kitobidan olingan Leningrad va uning atrofi uchun ba'zi qiyosiy iqlim xususiyatlari. Petrodvores, Leningrad singari, Ko'rfaz qirg'og'ida joylashganiga qaramay, bu erda o'rtacha minimal havo harorati Leningradga qaraganda 1,3 °S Leningrad yaqinida joylashgan Levashovda, lekin Finlyandiya ko'rfazidan uzoqda joylashgan tekis, past erlarda o'rtacha minimal harorat allaqachon Leningradga qaraganda 2 °S gakam. Ba'zi ayozli kunlarda bu farq 10 °S ga etadi. Sovuq qanchalik kuchli bo'lsa va shamol qanchalik zaif bo'lsa, shahar va uning atrofi o'rtasidagi minimal harorat farqi shunchalik katta bo'ladi. Bunday holda, bu farq katta qiymatga etadi, chunki Levashovo pasttekisliklarda bo'lib, janubdan va ko'rfazdan o'rmon maydoni bilan, shimoldan esa joylarda 100 m ga etgan balandlik bilan himoyalangan. bularning barchasi sovuq havoning oqishi va turg'unligi uchun qulay sharoit yaratadi.

Yoz kunlarida issiqlik shaharlarda kuchliroq seziladi, chunki atrofdagi binolardan aks etadigan nurlanish to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlanishiga qo'shiladi. Binolar va yo'laklar qizib ketganda, ular uzoq to'liqlik nurlanish shaklida issiqlik chiqara boshlaydi. Kechqurun Leningrad va uning atrofidagi harorat farqi 5 yoki undan ko'proq etadi. Nyu-Yorkda, ba'zi kunlarda harorat 10 edi.atrofdagiga qaraganda yuqori.

Shahardagi namlik qishloqqa nisbatan pastroq. Qishda, pasayish kichik (2-4%). Yozda, ayniqsa kechqurun, bu 10-15%, ba'zan esa ko'proq. Bu farqlar shaharda namlik bug'lanishining kam manbalari mavjudligi va suv bug'lari asosan atrofdagi kosmosdan havo massalarining uzatilishidan kelib chiqishi bilan izohlanadi. Shahar tashqarisidan keladigan havo isiydi, nisbiy namligi pasayadi. Yana bir narsa-bu qishda atmosferaning eng katta ifloslanishi davrida, havo to'yinganlikka yaqin

bo'lganida (ehtimol past haroratlarda) shahar tumanlari sodir bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, qurg'oqchil zonalarda shaharlar vohalardir va ulardagi namlik atrofdagi cho'lga qaraganda yuqori.

Ko'rinib turibdiki, shaharda havo haroratining ko'tarilishi va nisbiy namlikning qishloq joylariga nisbatan pasayishi tumanlarning paydo bo'lishi uchun noqulay sharoit yaratishi kerak. Biroq, shahar atmosferasidagi kondensasiya yadrosi vazifasini bajaradigan ko'p sonli aralashmalar tuman hosil bo'lish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Havoda ularning ko'payishi bilan suv bug'ining kondensasiyasi nisbiy namlikda 100% dan kam boshlanadi. Shahar tumanlari zararli aralashmalar bilan to'yingan, shuning uchun ular inson hayoti uchun xavflidir.

Kondensasiya yadrolarining tarqalishi haqidagi ma'lumotlarni iqlimiy umumlashtirish juda qiyin, chunki ularning atmosferadagi tarkibi beqaror. Shuning uchun ular odatda eng umumiy ko'rsatkichlarni olish, ularni kattalashtirilgan fizik-geografik omillarga ko'ra guruhlash bilan cheklanadi. Masalan, Landsberg, er usti havo qatlamidagi kondensasiya yadrolarining konsentrativiyasi to'g'risidagi mavjud ma'lumotlarni umumlashtirib, shaharlarda, qishloq joylarda, okean ustida guruhlangan kuzatuvlar va hokazo. Uning ba'zi umumlashtirilgan ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan, (1-jadval).

1 sm³ havodagi kondensasiya yadrolari soni

Hudud	1 sm ³ yadrolari soni	
	o'rtacha	maksimal
Katta shahar	$1,47 \cdot 10^5$	$4 \cdot 10^6$
Kichik shaharcha	$3,43 \cdot 10^4$	$4 \cdot 10^5$
Qishloq xo'jaligi hududlari	$9,5 \cdot 10^3$	$3,36 \cdot 10^5$
Okean ustida	$9,4 \cdot 10^2$	$3,98 \cdot 10^4$

1-jadval.

Bulutlar shaharlar ustida tez-tez paydo bo'ladi, bu erkin atmosferada (shahar ustida) kondensasiya yadrolari mavjudligi bilan bog'liq. E. S. Selezneva sovet Ittifoqining to'qqizta yirik shaharlari ustidan erkin atmosferada (5 km balandlikda) kondensasiya yadrolari mazmuni bo'yicha katta miqdordagi kuzatuvlarni

umumlashtirdi. Bu kuzatuvlar ko‘p yillar davomida maxsus samolyot parvozlari bilan amalga oshirilgan.

Yozda shahar ustidagi bulutlarning rivojlanishiga binolar va yo‘laklarning isishi natijasida hosil bo‘lgan vertikal harakatlar yordam beradi. Isitilgan havo ko‘tarilib, soviydi va to‘yinganlik holatiga yaqinlashadi. Undagi nopoklik zarralari namlikni to‘playdi, suv bug‘ining kondensasiyasini va bulut tomchilarining shakllanishini tezlashtiradi. Shuning uchun shaharda momaqaldiroq ko‘proq uchraydi va yog‘ingarchilik ko‘proq tushadi. Yog‘ingarchilik shaharning yon tomoniga tushishi ehtimoli ko‘proq, chunki kondensasiya yadrolari, shuningdek hosil bo‘lgan bulut shamol tomonidan uchib ketadi.

Havoning ifloslanishi, tumanlarning mavjudligi va bulutlarning ko‘payishi tufayli shahar qishloq joylariga nisbatan shaxarlarda kamroq quyoshli va yorug‘lik soatlari bo‘ladi.

Shahar shamolga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir shahar binolari havo massalari harakatini sekinlashtirishi va shahardagi shamol ochiq maydonga nisbatan zaiflashishi bilan namoyon bo‘ladi. Rejalash ko‘lami va binolarning balandligiga qarab, shaharning shamolga nisbatan ta'siri binolarni turli balandliklarga cho‘ziladi. Shaharning shamol tomonida yangilanishlar paydo bo‘ladi va shamol tezligi oshadi, shamolning pastki qismida shamol kuchsizroq bo‘ladi. Binolar orasida shamol zaif, ammo erda girdob harakatlari hosil bo‘lib, havoning kuchli aralashishiga olib keladi.

Shahardagi shamol yo‘nalishi ko‘chalarning yo‘nalishi bilan belgilanadi. Agar umumiy havo oqimi to‘siqqa duch kelsa, u zaiflashadi, harakat yo‘nalishini o‘zgartiradi va undagi tezlik oshadi. Havo oqimi shahar chetidan markazga o‘tadigan ko‘cha bo‘ylab yo‘naltirilganda, oqim chiziqlari qalinlashadi va shamol tezligi oshadi. Shuningdek, u ko‘chalar tor bo‘lgan joylarda va maydonlarning yalang‘och joylarida ko‘payadi.

Shahar atrofdan ko‘ra ko‘proq isinayotganligi sababli, ular o‘rtasida harorat kontrastlari paydo bo‘lib, mahalliy shamollarning paydo bo‘lishiga hissa qo‘shadi. Shaharda isitiladigan havo ko‘tarila boshlaydi. Uning o‘rnida havo massalari atrofdan keladi. Bu ko‘l qirg‘og‘idagi shabadaga o‘xshash mahalliy aylanish paydo bo‘ladi. Ba'zan bu shamol dala shamoli deb ataladi.

Bunday shamollarning mavjudligi turli yo‘nalishlarning takrorlanishining uzoq muddatli o‘rtacha qiymatlariga ta'sir qiladi. Bu, masalan, shaharning Shimoliy chekkasida janubga qaraganda bir necha shimoliy shamollar borligida namoyon bo‘ladi.

Shahar bo'ylab yangilanishlar mavjudligi planer uchuvchilari tomonidan tasdiqlangan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, shahar va uning atrofidagi harorat kontrastlari kechqurun va tinch havoda yanada aniqroq bo'ladi. Binobarin, bu soatlarda dala shamolining paydo bo'lishi uchun eng qulay sharoitlar yaratiladi. Uning shaharga ta'siri ham qulay, ham noqulay bo'lishi mumkin. Bu shamol qaysi shahar atrofidan o'tishiga bog'liq, ya'ni shaharga boradigan yo'lda havo qanchalik ifloslanganligiga, dala shamoli kamdan-kam hollarda shahar markaziga etib boradi, ammo agar u sanoat chekkasidan esa, bu shaharning muhim qismining ifloslanishini oshirishi mumkin.

Shaharni rejalashtirishda shuni yodda tutish kerakki, mahalliy havo aylanishi dala shamolidan ham kichikroq miqyosga ega bo'lishi mumkin. Bu suv omborlari va bog'lar yaqinida, juda isitiladigan ko'chalar va maydonlar orasida, ko'chaning soyali va quyoshli tomonlari orasida paydo bo'lishi mumkin. Binobarin, maydonlar, bog'lar, suzish havzalari mahalliy havo aylanishining paydo bo'lishiga hissa qo'shib, shamollatishni kuchaytiradi, yanada qulay gigienik sharoitlarni yaratadi.

Shaharning shamolga ta'siri qanchalik yuqori ekanligi haqidagi savol bir qator vazifalarni hal qilishda amaliy ahamiyatga ega. Ulardan biri tuzilmalarda shamol yuklarini hisoblash bilan bog'liq.

Balandlik bilan shamol o'zgarishini baholash uchun meteorologiyada taniqli tushuncha - pastki yuzaning g'adir-budur qo'llaniladi. Bu shamol tezligi nolga teng bo'lgan balandlik bilan belgilanadigan parametr. To'siqlar qanchalik baland bo'lsa, g'adir-budur parametri shunchalik katta bo'ladi va asosiy sirtning ta'siri yuqori balandliklarga ta'sir qiladi. Agar g'adir-budur ochiq tekis joyda santimetr bilan o'lchanadigan bo'lsa, shaharlarda u yuzlab santimetr bilan o'lchanadi. Shamol tezligining balandligi bilan balandligi bilan o'zgarishi haqida ko'proq ma'lumot olish uchun "shamol yuklari" bobiga qarang. Xuddi shu bobda shahar bo'ylab shamol tezligining vertikal profillari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Javohir, Solijonov, et al. "Exploring the Principles and Applications of Draftsman Geometry." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 52-55.
2. Javohir, Solijonov, et al. "APPLICATION AND CAPABILITIES OF THE AUTOCAD PROGRAM IN ARCHITECTURE." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 100-106.

3. Javohir, Solijonov, et al. "The Scientific Innovations Shaping the Future of Architecture." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 95-99.
4. Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Art: Exploring the Scientific Advancements in Architecture." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 71-73.
5. Javohir, Solijonov, et al. "Exploring the Intersection of Science and Art: The Scientific Foundations of Architecture." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 79-83.
6. Javohir, Solijonov, et al. "Challenges in Training and Scientific Pedagogical Capacity Building in the Field of Architecture and Construction." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 48-51.
7. Javohir, Solijonov, et al. "Application of matrices in architecture and design Sox." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 43-47.
8. Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Design: Advancing Architecture through Scientific Inquiry." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 74-78.
9. Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Architecture and Sustainability." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 56-62.
10. Javohir, Solijonov, et al. "Enhancing Architectural Education: Innovative Approaches in Teaching Architectural Sciences." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 90-94.
11. Javohir, Solijonov, et al. "Sustainable Architecture: Balancing Aesthetics, Functionality, and Environmental Responsibility." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 63-70.
12. Muslimovich, Salimov Orifjon, and Fayzullayeva Nodira Nayimovna. "SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI." *PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL)* 1.2 (2023): 160-163.
13. Nabiyev M., Abobakirov A. XALQ QURILISHLARIDA MIKROIQLIMNI YAXSHILAYDIGAN XAJMIY-REJALASHTIRISH VA ARXITEKTURA-KONSTRUKTIV USULLAR //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 271-273.
14. Nabiyev M., Abobakirov A. ENERGY-EFFICIENT MATERIALS IN BUILDINGS AND STRUCTURES: TECHNOLOGIES AND TRENDS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 23. – C. 43-48.

15. Abobakirov A. et al. Modern Architecture and Its Types //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 413-421.
16. Abobakirov A. et al. Energy Efficient Building Materials in the Design of Buildings and Structures //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 406-412.
17. Abobakirov A. et al. Disadvantages of Transport Engineering in Urban Planning //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 389-398.
18. Abobakirov A. et al. Materials for Protection Against External Aggressive Environments and Moisture in Building and Structure Design //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 422-433.
19. Abobakirov A. et al. Advantages of Building Information Modeling (BIM) Technologies in Construction //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 399-405.
20. Abobakirov A. et al. BIM TEXNOLOGIYALARINING QURILISHDAGI AHAMIYATI //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 22.
21. Abobakirov A. ENERGY-EFFICIENT MATERIALS IN BUILDINGS AND STRUCTURES: TECHNOLOGIES AND TRENDS //ISSN 2181-3523 VOLUME 2, ISSUE 23 DECEMBER 2023. – 2023. – C. 43.
22. Nabiyev M. et al. Effect of external air temperature on buildings and structures and monuments //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 474. – C. 03011.
23. Dilmurod, Maksimov, et al. "Achievements and challenges in incorporating modern methods into architectural design classes." HOLDERS OF REASON 1.2 (2023): 26-29.
24. Farxod o'g'li, Yusubjonov Jonibek. "UNDERSTANDING AND ADVANCED TRAINING IN THE STUDY OF DESCRIPTIVE GEOMETRY." American Journal of Interdisciplinary Research and Development 27 (2024): 26-31.